

O'QUVCHILARGA TABIATNI ASRASH VA E'ZOZLASH ORQALI EKOLOGIK TARBIYANI "YASHIL MAKON" MILLIY TEXNOLOGIYA ORQALI OLIB BORISH.

Ro'ziyeva Nazira Yodgorovna.

Gmail ruzievanazira911@gmail.com

Panjieva O'g'ilshod Baxodir qizi.

Gmail ogilshodpanjiyevs@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti o'qituvchilari.

Qulmatova Dilfuza Raxmatqizi.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341564>

ANOTATSIY: Bugungi kunda ekologik muammolar — iqlim o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi, chiqindilar muammosi, o'rmonlarning kesilishi kabi masalalar butun dunyo ta'lim tizimining e'tibor markazida turibdi. Ushbu maqolada hozirgi zamonda dolzarb bo'lib hisoblangan masala, ya'ni o'quvchilarga tabiatni asrash va e'zozlash orqali ekologik tarbiya berish texnologiyalariga bag'ishlab o'tkaziladigan amaliy anjumanlarni "yashil makon" milliy texnologiya loyihasidan foydalangan holda olib borishning bugungi kundagi axamiyati muxum ekanligi, haqida so'z yuritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Ekologik tarbiya, ekologik ta'lim, Yashil makon ekologik dunyoqarash, iqlim o'zgarishi, amosfera havosi, chiqindilar muammosi, aholi sog'ligi, milliy texnologiya.

KIRISH: Prezidentimiz raisligida 2022-yil 11-oktabr kuni mahallalarni obod qilish va aholini o'ylantirayotgan masalalarni hal etish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida hududlarni ko'kalamzorlashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaralib, **"Yashil makon"** umummilliy loyihasi doirasida joriy va kelgusi mavsumda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar belgilab berildi. Xususan, bu yil yakunigacha 75 million tup, kelgusi yil bahor oylarida yana 125 million tup mevali va manzarali ko'chat ekish vazifasi qo'yildi. Bu vazifalardan kelib chiqib, unib kelayotgan yosh avlodga fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berishda quyidagilar takliflarni amalga oshirish loyihasi joriy etildi.

1. Butun mamlakat miqyosida daraxtzorlarni ko'paytirishga qaratilgan quyidagilarni nazarda tutuvchi **"Yashil makon"** umummilliy loyihasi tatbiq etilsin:

- daraxtlarni ekish va parvarish qilish sohasidagi boshqaruv tizimini takomillashtirish;
- ilmiy yondashuvlar asosida hududlarning turpoq-iqlim va boshqa xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan tadqiqot va tahlillarni amalga oshirish hamda buning pirovardida hududlar kesimida respublika xaritasini ishlab chiqish;
- ko'chatxonalar sonini ko'paytirish, turpoq unumdorligini hisobga olgan holda, hududlar iqlimiga mos xorijiy manzarali daraxtlarni mahalliyashtirish;
- hududlarda **"yashil bog'lar"** va **"yashil jamoatchilik parklari"** **"Yashil makon"**, **"Bir makon va bir yo'l"**ni barpo etish;
- daraxtlarni sug'orish tizimini qayta ko'rib chiqish, uning samarali faoliyatini ta'minlash;
- har bir daraxtni parvarish qilish uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni belgilash, bu borada rag'batlantirish mexanizmlarini keng joriy yetish;
- daraxtlarni shikastlantirish va nobud qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish, mazkur yo'nalishda jamoatchilik nazoratini yanada oshirish. Xususan, O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-sonli Farmoni bilan respublika hududida davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarning bebaho navlari kesilishiga joriy etilgan moratoriyning amal qilish muddati uzaytirilsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentabrdagi "Energiya tejoyvchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya resurslarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-220-son Farmoni bilan belgilab berilgan birqator imtiyozlarni alohida qayd etish lozim. Davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash hisobiga 2022-2023-yillarda hududlardagi 34 mingdan ortiq obektlarda, shu jumladan 619 ta "Yangi O'zbekiston" massivi va 28 mingdan ziyod xonadonlarda muqobil energiya resurslarini joriy qilish, vazirlik va idoralar kesimida 6 mingdan ortiq obektlarda energiya sarfi hajmida muqobil energiya resurslari ulushini 30 foizga yetkazish ishlari amalga oshirilmoqda. **"Yashil makon", "Bir makon, bir yo'l"** loyihasi asosida energetika tejamkorligiga o'tish yo'lidagi muhim qadamlardan yana biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida qayd etilgan hujjatlarda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlanishi 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida **"Yashil makon"** loyihasi asosida yangi iqtisodiyotga o'tish va **"yashil"** o'sishni ta'minlash dasturidagi muhim strategik maqsadlarga erishish imkonini berishi bilan birqatorda mamlakatimiz aholisi va iqtisodiyot tarmoqlarining elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojini qoplashni yanada yaxshilanishiga, mintaqada energetik barqarorlikni hamda fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berishni, atrof-muhit musaffoligini ta'minlashga xizmat qiladi va yangi davrni ochib beradi degan umiddamiz.

Yashil o'simliklarni yaratishdagi o'rni bequyos katta ekanligi va o'simliklar dunyosi sayyoramizdagi hayotning birlamchi resursi ekanligini esdan chiqarmasligimiz lozim. Uning bo'lmasa, havoda karbonat angidridning (Co₂) miqdori ko'payib ketadi, odamlar va jonivorlar nobud bo'ladi. Atmosferadan kelayotgan, turpoqdan chiqayotgan va boshqa resurslardan hosil bo'layotgan Co₂ gazini o'simliklar yutib, fotosintez jarayoni pirovardida tashqi muhitga kislorod ajralib chiqadi.

Daraxt havas bilan ekilishi, xalqimiz, mahallalarimizning madaniyatiga aylanishi lozim, -degan edi davlatimiz rahbari. Bu chora-tadbirlarni amalga oshirish harbimizning zimmamizga katta mas'uliyat yuklaydi. Zero, ko'chat ekish, bog' yaratish yurt obodligi, el farovonligi, hayot davomiyligini ta'minlaydigan ezgu amaldir. Bu borada unib kelayotgan yosh avlodga fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berishda, yaxshi niyat va havas bilan amalga oshirilayotgan bunday xayrli amallar bosqichma-bosqich bo'y ko'rsata boshladi. Yurtimizning turli hududlarida yangi bog'lar, yashil hududlar ko'paymoqda. Bugungi kunda ekologik kamchiliklar xalqaro tashkilotlarning yurtimizda o'tayotgan tadbirlari yakuniy hujjatlarida ham strategik masala sifatida o'z aksini topmoqda.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, **"Yashil makon"** umummilliy loyihasi bir yillik tadbir emas. Ertangi kunni, kelajakni o'ylab amalga oshirilayotgan ushbu ezgu tashabbusning ko'plab xalqaro tashkilotlar tomonidan yuqori baholanayotganini ham munosib e'tirof etish joiz.

Kuchli sanitar sifatida daraxt va butalarning yashil yuzasi is gazini yutib, inson hayoti uchun zarur bo'lgan kislorod chiqaradi. Daraxtlar ham barcha tirik mavjudodlar kabi o'ziga xos quvvat resursiga ega. Chunki inson daraxtlardan taralayotgan ifordan bahramand bo'lib, kayfiyati ko'tariladi. Xullas, daraxt insonning to'laqonli yashashi uchun muhim hayotiy

dolzarb masala va fusunkor va jozibali tabiat va nabodotga, insonga bemisl naf keltiradi, hayot davomiyligini ta'minlaydi. Shu bois, ota-bobolarimiz daraxtning soyasi jonga, mevasi tanga darmon, -deya e'zozlaydi. Birni kessang, o'nni ek, deya fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrashga, yaratuvchilikka da'vat va maqollar mavjuddir.

“Yashil makon” umummilliy loyiha asosida fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash bo'yicha bugun ko'plab quyosh va shamol energiyasidan foydalanish, undan olinadigan tabiiy elektir energiyalar juda muhim dolzarb masaladir.

Ta'lim texnologiyalari o'quvchilarda ekologik ta'limni rivojlantirishda, tabiatga mas'uliyat va hurmat tuyg'usini tarbiyalashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Shu o'rinda tabiatni asrash va undan foydalanish orqali ekologik ta'limni kuchaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi texnologiyalar va yondashuvlarni sanaymiz:

XULOSA: Bugungi yosh avlodga tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berish ta'lim tizimida aktual kamchilik bo'lib, unib kelayotgan yosh avlodga ekologik kamchiliklar yechimini birgalikda izlashni unutmaslik kerak. Hozirgi yoshlarning voyaga yetish vaqtida jamiyatlardagi hayoti davomida, butun yer taqdiri uchun mas'ullik hissini singdirgan holda ta'lim-tarbiyani tashkil etish shart. Shuning uchun ularda fusunkor va jozibali tabiat va nabodotga muhabbat, barcha tirik mavjudotlarga hurmat, o'zlarining fusunkor va jozibali tabiat va nabodotdagi ichki dunyosining oqibatlarini oldindan ko'ra bilish qobiliyatini shakllantirish juda muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ismoilov A., Axadov R. Ekologik ta'lim-tarbiya. – T.: «O'qituvchi», 1997. 18-b.
2. Xamrokulova Sh.E. Umumta'lim maktablarida ekologik ta'lim-tarbiyani takomillashtirish masalalari. VOLUME 2 | ISSUYE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. www.ares.uz.
3. O'rinboeva M.S. Tabiatga ekologik munosabatlarning ma'naviy-axloqiy tamoyillari va mezonlari. "Sciyencye and Education" Scientific Journal. May 2020. –B.594. www.opensciencye.uz.
4. Nurmatova M. Shaxs kamolotida axloqiy va estetik qadriyatlar uyg'unligi. – Toshkent: Universitet. 2009. – 127 b.
5. Nuriddinova M.I. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005-y. –B.153.
6. Ortiqov N. Ma'naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. – Toshkent: O'zbekiston. 1997. – 44 b.
7. Kistaubayev S.U. Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarining roli.- Samarqand, 2019. -47 s.